

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 784 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	
Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	

Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoq Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	
Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
Salim Doniyorov	

Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida outsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	

Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся.....	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
<i>Xolmonov Mansur Narzulloyevich</i>	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari.....	358
<i>Xushvaqtov Umar Norqobilovich</i>	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
<i>Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли</i>	
Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
<i>Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi</i>	
Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish.....	372
<i>Bayzakova Malika Abdukayumovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
<i>Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi</i>	
Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
<i>Nosirova Shaxrizoda Akram qizi</i>	
Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
<i>Otaboyeva Umida Ilhomovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan 388 Selimova Gulsana	388
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati 393 Temirova Matluba Karim qizi	393
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish 397 Taylakova Dilnoza Norbekovna	397
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi 400 Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	400
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni 403 Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	403
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей 407 Анварова Хуснора Давронбек кизи	407
	Международный опыт подготовки педагогических кадров 410 Исманова Гульнора Гафуровна	410
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarining ta'siri 416 Bazarov Naufal Kaxramonovich	416
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari 419 Abdullayeva Feruza Nurillayevna	419
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process 422 K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	422
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 425 Umarova Gulshod Abdujabbarovna	425
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji 431 Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	431
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli 434 Xabibulla Muratov Abduqodirovich	434
	Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari 440 Abdumannotov Abdumajid Matayevich	440
	O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar 443 Egamberdiyev Farxod Botirovich	443
	Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish 447 Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi	447
	Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari 451 Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna, Gazibekova Gulavza Ergashevna	451
	O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalar mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish 455 Haydarova Pardaxol Boboqulovna	455
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati 459 Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi	459
	Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida) 462 Kiyamova Maxbuba Sultanovna	462
	Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida 466 Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich	466
	Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli 470 Qayimova Maftuna Tursunovna	470
	Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati 474 Shodiyeva Mehribon Amin qizi	474
	Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni 477 Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	477
	Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 481 Tagayev R. M.	481

Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	
Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli	533
<i>Abdullayeva Feruza Nurilayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati	537
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>	
"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami	541
<i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>	
Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z	543
<i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>	
Project-Based Explaining in Economic Studies	547
<i>Hojiyeva Iroda</i>	
Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari	550
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari	554
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari	559
<i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari	563
<i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>	
Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati	569
<i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>	
Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	573
<i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>	
Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age	577
<i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>	
Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании	581
<i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari	585
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators	588
<i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>	

Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari	592
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari	595
<i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati	598
<i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi	601
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari.....	604
<i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>	
Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri	607
<i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>	
Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi	611
<i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>	
Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish.....	615
<i>Toyrova Maxmuda Mamatovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	620
<i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
<i>Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
<i>Зийяев Амаль Толибович</i>	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
<i>Omonova Muxlisa Do'snazar qizi</i>	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
<i>Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi</i>	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
<i>Abdullajonova Dildora Rustamjonovna</i>	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari.....	644
<i>Asatova Shaxrizoda Rustam qizi</i>	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
<i>Axmedova Dildora Maxmudovna</i>	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
<i>Kobilov Nomoz O'rolovich</i>	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubi.....	657
<i>Nosirov Sardor</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
<i>Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
<i>To'lanova Mahliyo Muratali qizi</i>	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
<i>Tursunboyeva Zuxra Umid qizi</i>	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
<i>Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона</i>	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
<i>L. S. Tursunov</i>	
Immersiv texnologiyalar asosida virtual ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari.....	681
<i>Istamova Dilnoza Norboyevna</i>	
Til ta'limida test sifatini baholashning ilmiy-nazariy asoslari.....	686
<i>Kamoliddinova Nargiza</i>	

Zamonaviy jamiyatda shaxs infantilizmining namoyon bo'lish shakllari va uning ijtimoiy-psixologik sabablari	691
Po'latov Uyg'un, Holmatov Mansur	
Mediadiskurs va uning lingvistik xususiyatlari	695
Sharipova Saboxon Abdillajonovna	
Klinik farmakologiya fanida talabalarning farmakompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	699
Sobirjonov Islombek Tavakkaljon o'g'li, D. T. Samatov	
Psychology of Sport in the Life of an Athlete	701
Tokhirova Shokhsanam Farxod kizi	
Boshqotirmalar va o'yin mexanikalarning ta'limda integratsiyasi: innovatsion yondashuvlar	705
Turabova Soxibjamol Talatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda mavzuga asoslangan yondashuvning ahamiyati	708
Xamrayeva Gulchexra Ibraximovna	
Diniy diskurs tushunchasi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy talqinlar (Tohir Malik asarlari misolida)	712
Fayzullayeva Maftuna Odil qizi	
Futzal mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalar: monitoring va videoanaliz imkoniyatlari	718
Davranov E. O.	
Promoting Independent Sentence Construction in Esl Learners by Minimizing Overreliance on Translation Tools	723
Mutabar Kasimkhodjayeva	
O'qituvchining sifatli baholash tizimlari va o'quvchilarning o'qish motivatsiyasiga ta'siri	727
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Bo'lajak mutaxassislarda liderlik va kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha ta'lim xizmatlarini tashkil etish masalalari	731
Abdullayeva Aziza Xudayberganovna	
Adabiyot darslarida guruhli loyihalar orqali kommunikatsiya va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirish	734
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'rta maktab o'quvchilari o'rtasida futzal orqali jismoniy faollikni oshirishning pedagogik asoslari	738
Davranov E. O.	
Oliy o'quv yurtlarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy tayyorlash mexanizmlari	743
Nazirova Guzal Malikovna	
Pedagogik integratsiya tamoyillari va ularning dunyoqarash shakllantirishdagi roli	747
Xaqqulov Komil Yusupovich	
Abdulahobxo'ja o'g'li Poshshoxo'ja pedagogik qarashlarida milliy vatanparvarlik tarbiyasi g'oyasining yoritilishi	750
A. N. Nusratov	
Ilk o'rta asrlarda chag'oniyon toponimlari bilan bog'liq tadqiqotlar	754
Boboyeva Sitara Ro'zimaxmatovna	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi	759
Dilrabo Xodiyeva	
Yosh tennischilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uslubiyati	762
Yoqubova Zulaykho Alisherovna	
Study of the Influence of The Level of Development of Coordination Abilities in Hearing-Impaired Tennis Players Aged 10–12 on Competition Results	766
Azamatov A. I.	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish (kurash)	771
Qon'irbaev Dastan	
Geografiya ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash metodikasini takomillashtirish	775
Xodjaniyazova Shoxsanam Ergash qizi	
Axborotlar bilan ishlashda o'quvchilar kognitiv faolligini oshirishning metodik yondashuvlari	779
Panjijev Maqsud	

AXBOROTLAR BILAN ISHLASHDA O'QUVCHILAR KOGNITIV FAOLLIGINI OSHIRISHNING METODIK YONDASHUVLARI

Panjiyev Maqsud

Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi
boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari.
Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborotlar bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar tahlil qilingan. Muammo asosida o'qitish, metakognitiv strategiyalar, tanqidiy fikrlash, grafik tashkilotchilar va raqamli texnologiyalar yordamida bilimlarni chuqur o'zlashtirish imkoniyati yoritilgan. Shuningdek, dars jarayonida o'quvchilarni faol biluvchi subyektaga aylantirishning pedagogik shart-sharoitlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv faollik, axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, metakognitiv yondashuv, ta'lim metodikasi, raqamli savodxonlik.

Abstract: This article analyzes methodological approaches that enhance students' cognitive activity when working with information. It explores the effectiveness of problem-based learning, metacognitive strategies, critical thinking, graphic organizers, and digital technologies in facilitating deep knowledge acquisition. The study also highlights pedagogical conditions for transforming students into active and self-regulated learners.

Key words: cognitive activity, information processing, critical thinking, metacognitive approach, teaching methodology, digital literacy.

Аннотация: В данной статье проанализированы методические подходы, способствующие повышению когнитивной активности учащихся при работе с информацией. Рассматриваются эффективность проблемного обучения, метакогнитивные стратегии, критическое мышление, графические организаторы и цифровые технологии в процессе усвоения знаний. Также раскрыты педагогические условия формирования активной познавательной позиции у обучающихся.

Ключевые слова: когнитивная активность, работа с информацией, критическое мышление, метакогнитивный подход, методика обучения, цифровая грамотность.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchilarning bilimlarni faqat qabul qiluvchi emas, balki faol aqliy ishtirokchi sifatidagi mavqeini mustahkamlashni talab qilmoqda. Bu o'zgarish axborot oqimining tezkorligi, raqamli resurslar sonining ortib borayotgani va bilimlar arxitekturasining murakkablashuvi bilan chambarchas bog'liq. Aynan shu sharoitda o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish, ya'ni ularning axborotni izlash, saralash, tahlil qilish, umumlashtirish va mustaqil xulosa chiqarish kompetensiyalarini shakllantirish – dolzarb masalaga aylangan.

Axborotlar bilan ishlashda yuzaga keladigan ortiqcha yuklama, ma'lumotlarning ishonchlilik darajasi, shuningdek, axborot tanqidiyligining yetishmasligi o'quvchilarning fikrlash faoliyatini susaytirishi mumkin. Shu sababli metodik yondashuvlar yangilanmoqda: interfaol vositalar, reflektiv o'quv mashg'ulotlari, axborot tahliliga asoslangan topshiriqlar hamda muammo asosidagi ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning ongli, puxta va tizimli tafakkurini shakllantirish maqsad qilinmoqda. Mazkur maqolada ushbu jarayonni samarali yo'lga qo'yishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlar tahlil qilinadi va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri ilmiy-nazariy hamda amaliy nuqtayi nazardan asoslanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning axborotlar bilan ishlashda kognitiv faolligini oshirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar zamonaviy pedagogika va psixologiya fanining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu boradagi ilmiy izlanishlar ko'p hollarda raqamli savodxonlik, axborot kompetensiyasi, tanqidiy fikrlash va metakognitiv strategi-

yalarni shakllantirishga qaratilgan. Masalan, R.H. Tillyayeva o'zining "Ta'limda kognitiv yondashuvlar" nomli tadqiqotida o'quvchilarda axborotlar asosida mustaqil qaror qabul qilish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yangi bilimlarni konstruksiyalash ko'nikmalarini rivojlantirishning zarurligini asoslagan. Muallif bu jarayonni metodik jihatdan yo'naltirishda konstruktivizm, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv va integratsiyalashgan dars modellarning o'zni muhim ekanini ta'kidlaydi.

Shuningdek, M.T. Nazarov tomonidan olib borilgan izlanishlarda o'quvchilarni axborot bilan ishlashga o'rgatishda multimodal resurslar, infografik vositalar, klasterlar va axborotni vizual kodlash usullari orqali kognitiv yuklamani kamaytirish va fikrlashni faollashtirish samarali yo'l ekanligi ko'rsatilgan. U o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirishda metakognitiv strategiyalar – masalan, o'z fikrini monitoring qilish, rejalashtirish va baholash mexanizmlariga alohida e'tibor qaratadi.

Z.Sh. Kadirova axborot asrida tanqidiy fikrlashni shakllantirishning metodologik asoslarini tadqiq etar ekan, aynan zamonaviy texnologiyalar – elektron bilim bazalari, interaktiv dars platformalari va tarmoqli muhokama vositalarining o'quvchilarning aqliy faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, ta'lim jarayonida axborotni izlash va qayta ishlashning o'ziga xos algoritmlarini joriy etish orqali o'quvchilarni passiv bilim oluvchidan faol biluvchi subyektga aylantirish mumkin.

Ayni yo'nalishda xalqaro miqyosda ham qator tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, J. Bruner tomonidan ilgari surilgan "konstruktiv yondashuv" g'oyalari hamda L. Vygotskiyning "yaqin taraqqiyot zonasi" nazariyasi axborot bilan ishlash jarayonida o'quvchilarning kognitiv darajasini belgilash va rivojlantirishga xizmat qiladigan asosiy nazariy platformalar sifatida qaraladi. Bu yondashuvlar asosida ta'limda refleksiv fikrlashni rag'batlantirish, savol berish madaniyatini shakllantirish, hamda izchil kuzatuvlar asosida bilimlar poydevorini mustahkamlash mumkinligi isbotlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot davomida o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirishda axborotlar bilan ishlash bo'yicha metodik yondashuvlar samaradorligini baholash uchun kuzatuv, so'rovnoma va eksperiment usullaridan foydalanildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili va statistik solishtirma metodlari yordamida chuqur tahlil qilinib, o'quvchilarning faol bilish harakatlaridagi o'zgarishlar aniqlab borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning axborotlar bilan ishlashdagi kognitiv faolligini oshirish muhim metodik vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Bu holat bir necha omillar – texnologik taraqqiyot, bilim hajmining keskin ortib borayotgani, raqamli tafakkurga ega yangi avlod o'quvchilarining shakllanishi va o'quv jarayoniga bo'lgan yondashuvlarning tubdan o'zgarishi bilan izohlanadi. An'anaviy, reproduktiv yondashuvlarning zamonaviy ta'lim talablariga mos kelmasligi fonida konstruktiv, faol va interaktiv metodlar muqobil yechim sifatida ilgari surilmoqda. Ushbu maqola doirasida axborotlar bilan ishlash orqali o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantiruvchi metodik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kognitiv faollikni oshirishning negizi – o'quvchi ongining faolligi, u orqali axborotni o'zlashtirish, tahlil qilish, umumlashtirish va yangi bilimlar yaratish qobiliyatidir. O'quvchining axborot bilan ishlashdagi samaradorligi esa, o'z navbatida, uning mustaqil fikrlashi, tanqidiy yondashuvi, sabab-oqibat aloqalarini ko'ra olishi va qaror qabul qilish layoqatiga bog'liq. Kognitiv faollikni shakllantirish uchun, birinchidan, o'qituvchi tomonidan shunday ta'lim muhiti yaratilishi kerakki, u o'quvchini passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantirsin. Bu jarayonda o'qituvchining roli bilim beruvchi emas, balki yo'naltiruvchi, murabbiy va muammoni qo'yuvchi sifatida namoyon bo'ladi.

Kognitiv faollikni oshirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvlardan biri bu – muammo asosida o'qitish (Problem-based learning) hisoblanadi. Bu modelda o'quvchilar dars davomida oldindan berilgan ma'lumotlarni eslab qolish emas, balki ularni real hayotiy holatlarga tatbiq etishni o'rganadilar. Masalan, o'quvchilarga muayyan ijtimoiy-axborotiy vaziyat tavsiflanadi va undan chiqish yo'llari, axborot manbalarini aniqlash, ularni solishtirish va xulosa chiqarish topshirig'i beriladi. Bu yondashuv orqali o'quvchi axborotni faqat qabul qilmaydi, balki uni baholaydi, o'z bilim tizimiga integratsiyalashga harakat qiladi.

Shuningdek, metakognitiv yondashuvlar, ya'ni o'quvchilarning o'z fikrlash jarayonini kuzatish, rejalashtirish, nazorat qilish va tahlil qilish layoqatlarini rivojlantirish ham dolzarb metodik yo'nalishlardan biridir. Bu yondashuv orqali o'quvchi axborotni faqat tashqi omil sifatida emas, balki o'z tafakkuri bilan bog'liq ichki jarayon sifatida idrok etadi. Dars jarayonida o'quvchilarga quyidagi savollar berilishi mumkin: "Bu axborotni qayerdan topdim?", "Uning ishonchligi qanday?", "Qanday natijaga olib keladi?", "Men qanday strategiyani qo'lladim?". Bu kabi savollar o'quvchida o'z-o'zini baholash, refleksiya va mustaqil intellektual pozitsiyani shakllantiradi.

Axborotlar bilan ishlashda grafik tashkiliy vositalardan foydalanish ham kognitiv faollikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Klasterlar, konspekt xaritalari, Venn diagrammalari, aqliy xaritalar orqali o'quvchilar axborotni tuzilmaviy tahlil qilish, ularni guruhlash, ierarxiyalash, o'zaro bog'liqlikni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Masalan, biror tarixiy voqeani tahlil qilayotganda o'quvchi bu voqeaning sabablarini, oqibatlarini, ishtirokchilarini va ularning harakatlari natijasini vizual tarzda xaritalaydi. Bu, o'z navbatida, bilimlarning "xotiraga bosib yozilishidan" ko'ra "tushunchaviy shakllanishi"ga olib keladi.

Tanqidiy fikrlash asosida qurilgan mashg'ulotlar ham axborotlar bilan ishlash jarayonining ajralmas qismi bo'lib, bunda o'quvchilar voqealarga, manbalarga va fikrlarga mustaqil yondashishni o'rganadilar. Misol uchun, ikki xil axborot manbasi beriladi – biri rasmiy statistika, ikkinchisi esa ommaviy axborot vositalaridagi maqola. O'quvchi bu ikki manba o'rtasidagi tafvutni tahlil qiladi, baholaydi va xulosalaydi. Bu orqali nafaqat axborotlar bilan ishlash ko'nikmasi, balki axborotga nisbatan intellektual tanqidiy yondashuv shakllanadi.

Darslarda raqamli texnologiyalardan foydalanish ham axborotlar bilan ishlashda o'quvchilar kognitiv faolligini oshiradi. Elektron darsliklar, interaktiv testlar, Google Scholar, JSTOR kabi akademik platformalardan foydalanish o'quvchilarga sifatli, ishonchli va ilmiy axborotlar manbaini tanlashga o'rgatadi. Ayniqsa, media savodxonlikni rivojlantirish orqali o'quvchilar axborot oqimini tahlil qilish, noto'g'ri yoki manipulyativ axborotdan himoyalani, dalillarga asoslangan fikr yuritish ko'nikmalarini egallaydilar.

Kognitiv yondashuvda o'quvchining shaxsiy tajribasiga asoslangan o'rganish jarayoni muhim o'rin tutadi. Bu o'quvchining avvalgi bilimlari va shaxsiy dunyoqarashi yangi axborotni qanday qabul qilishi va qayta ishlashga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun darslarda o'z tajribasiga tayanib ishlashga undovchi topshiriqlar, muhokamalar, loyiha ishlari kognitiv faollikni sezilarli darajada oshiradi.

Bundan tashqari, differensiallashtirilgan ta'lim yondashuvi – ya'ni har bir o'quvchining bilim darajasi, qiziqishi va qobiliyatiga mos metodlar tanlash orqali o'quvchilarning axborot bilan ishlash faolligi ta'minlanadi. Kuchli o'quvchilarga tahliliy topshiriqlar, tadqiqot asosida yechiladigan muammolar taklif etilishi mumkin, o'rtacha yoki sustroq o'quvchilarga esa strukturalashtirilgan axborotlar, bosqichma-bosqich ko'rsatmalar berilishi samaradorlikni oshiradi.

Metodik jihatdan sinfdagi interaktiv muhitni yaratish, kichik guruhlarda ishlash, hamkorlikda muammolarni hal qilish, rolli o'yinlar orqali axborot almashish kognitiv faollikni rag'batlantiradi. O'quvchi faqat o'qituvchidan axborot oluvchi emas, balki tengdoshlaridan, manbalardan va o'z tajribasidan foydalanuvchi subyektga aylanadi. Bu esa zamonaviy ta'limda axborot kompetensiyasining shakllanishi uchun qulay sharoit yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida "Raqamli ta'lim" dasturi doirasida o'quvchilarni axborot bilan ishlashga o'rgatish, ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy qilish orqali kognitiv faollikni oshirishga qaratilgan amaliy ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, pedagogik kadrlar malakasini oshirishda ham axborot kompetensiyasi, tanqidiy fikrlash va zamonaviy metodik yondashuvlar asosiy o'quv yo'nalishlaridan biri sifatida tanlab olinmoqda. Bu esa mavzuning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi (1-jadval).

1-jadval: O'quvchilarning axborot bilan ishlashga oid kognitiv ko'nikmalari bo'yicha o'tkazilgan so'rovnoma natijalari (2023–2024-o'quv yili)

No	Ko'nikma turi	"Yaxshi" darajada (%)	"O'rta" darajada (%)	"Past" darajada (%)
1	Ma'lumotni izlash va tanlash	41,3	38,7	20,0
2	Axborotni tahlil qilish va solishtirish	35,5	40,2	24,3
3	Tanqidiy baholash va xulosa chiqarish	29,7	42,5	27,8
4	Raqamli manbalarni samarali qo'llash	48,6	33,0	18,4
5	Mustaqil axborot izlab o'rganish strategiyalari	32,4	45,0	22,6
6	Axborot asosida qaror qabul qilish	26,8	46,2	27,0

Yuqoridagi jadvalda o'quvchilarning axborotlar bilan ishlashga doir kognitiv ko'nikmalari bo'yicha so'rovnoma natijalari aks ettirilgan bo'lib, u O'zbekistonning turli viloyatlarida 2023–2024-o'quv yillari davomida o'tkazilgan real tadqiqotlar asosida tuzilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, aksariyat o'quvchilar ma'lumotni izlash va uni tanlab olish ko'nikmasiga nisbatan yuqori darajada ega (41,3 %), bu esa o'quvchilarda dastlabki axborot qabul qilish bosqichi shakllanganligini anglatadi. Shu bilan birga, ularning axborotni tahlil qilish va solishtirish ko'nikmalari biroz pastroq – 35,5 % bo'lib, bu bosqichda hali metodik qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj mavjud.

Tanqidiy baholash va xulosa chiqarish ko'nikmalari esa eng past natijani – 29,7 %ni tashkil qilgan bo'lib, bu o'quvchilarning chuqur fikrlash, mustaqil mulohaza yuritish va dalillangan qaror chiqarishdagi zaifligini ko'rsatadi. Boshqa tomondan, raqamli manbalarni qo'llash darajasi yuqoriligi (48,6 %) hozirgi ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilganini ko'rsatadi, biroq bu texnologik savodxonlik kognitiv chuqurlik bilan doim ham bog'liq emas.

Mustaqil axborot izlash strategiyalarini o'zlashtirish (32,4 %) va axborot asosida qaror qabul qilish (26,8 %) bo'yicha ko'rsatkichlar ham metodik jihatdan qo'shimcha ishlashni talab qiladi. Umuman olganda, so'rovnoma natijalari axborot bilan ishlashda o'quvchilarning kognitiv faolligi asosan yuzaki darajada shakllanganini ko'rsatadi. Bu esa ta'lim jarayoniga tanqidiy fikrlash, metakognitiv strategiyalar va muammo asosida o'qitish metodlarini tizimli ravishda joriy etish zarurligini anglatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'quvchilarning axborotlar bilan ishlashdagi kognitiv faolligini oshirish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda. Ushbu jarayon o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv, axborotni tahlil qilish va uni hayotiy kontekstda qo'llash kabi yuqori darajadagi intellektual ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, faqat an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, konstruktiv, metakognitiv va raqamli metodlar asosida dars tashkil etilgandagina bu faollik samarali rivojlanadi.

Kelgusida bu sohani yanada rivojlantirish uchun ta'lim dasturlariga axborot savodxonligini chuqur integratsiyalash, o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini oshirish, o'quvchilar uchun moslashtirilgan interaktiv vositalar ishlab chiqish va ularni tizimli ravishda joriy etish lozim. Shu bilan birga, sinfda hamkorlikka asoslangan va tahliliy fikrlashga undovchi muhit yaratish, shuningdek, raqamli resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirish orqali o'quvchilarning nafaqat bilish darajasi, balki ongli axborot iste'molchiligi ham ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Saloxidin ogli, A. D. (2023). Shaxsda yuzaga keladigan suitsid xolatlarining ayrim ijtimoiy psixologik xususiyatlari.// Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain), 65-68.
2. Davlatbek, Axmedov. "Shaxsda suitsid xolatining kelib chiqishi va uning psixologik mexanizmalari."// Образование наука и инновационные идеи в мире 17.3 (2023): 3-7.
3. Saloxidin ogli, A. D. (2024). O'smirlik davrining psixologik xususiyatlari.// Образование наука и инновационные идеи в мире, 55(3), 26-29.
4. Saloxidin ogli, A. D. (2023). Shaxsda yuzaga keladigan suitsid xolatlarining ayrim ijtimoiy psixologik xususiyatlari.// Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain), 65-68.
5. D.F. Halpern. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. – New York: Psychology Press, 2014. – 480 p.
6. R.E. Mayer. Multimedia Learning. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 320 p.
7. L.S. Vygotsky. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
8. J. Bruner. The Culture of Education. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996. – 224 p.
9. D.H. Jonassen. Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. – New York: Routledge, 2010. – 464 p.
10. D.R. Krathwohl, L.W. Anderson. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing. – New York: Longman, 2001. – 352 p.
11. N. Mirzayeva. Media savodxonlik va ta'limda axborot bilan ishlash ko'nikmalari. – T.: Muharrir, 2020. – 147 b.
12. E. Karimov. Raqamli pedagogika va zamonaviy o'quv muhitlari. – T.: Axborot texnologiyalari, 2021. – 176 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.